

Correlação entre o apoio emocional e a qualidade de vida de pessoas idosas

Alanna Melo Polezel Urbano¹, Maria Luzia Zani¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247351>

RESUMO:

Introdução: A rede de apoio social desempenha um papel fundamental na manutenção e promoção da qualidade de vida das pessoas idosas. **Objetivos:** Identificar as características sociodemográficas e de saúde de pessoas idosas, e correlacionar o apoio emocional com os domínios de qualidade de vida. **Métodos:** Estudo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, analítico e transversal. Participaram do estudo 301 pessoas idosas de ambos os sexos, residentes em uma cidade do sul de Minas Gerais. O critério de inclusão foi: pessoas idosas com capacidade de comunicação e cognição preservadas, avaliadas pelo questionário de avaliação mental. O critério de exclusão foi: pessoas idosas com sinais clínicos comprometidos. Para as análises de dados, utilizou-se a estatística descritiva, sendo a frequência e a porcentagem destinadas às variáveis qualitativas ou categóricas. Em relação às correlações, foi utilizado o índice de correlação de Pearson. Adotou-se 5% de erro (0,05) na significância estatística, com 95% de confiança. **Resultados:** Em relação às características sociodemográficas e de saúde das pessoas idosas: 45,18% tinham entre 70-79 anos, 54,16% eram do sexo masculino, 73,76% não relataram quedas no último mês, 69,77% faziam uso de polifarmácia, 52,83% tinham comorbidades. Quanto à correlação linear de Pearson, obteve-se valor de $p < 0,001$ para o apoio emocional versus qualidade de vida em todos os domínios. **Conclusão:** É notório saber que quanto maior for o apoio emocional percebido pelas pessoas idosas maior será o impacto na sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Apoio social; Qualidade de vida; Idosos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Euripedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT